

Intégration du Sorghum sudanense dans les systèmes silvopastoraux : un fourrage résilient au climat pour les paysages de montagne

www.af4eu.eu

La culture du sorgho dans la région de Terra Fria Transmontana permet ainsi de renforcer la résilience des pâturages et d'améliorer la disponibilité de fourrage de qualité dans des systèmes silvopastoraux soumis aux aléas climatiques.

João Paulo Castro(1); Ana Carolina Farias(2); Eduardo Sousa(2); José Castro(2); Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Les systèmes silvopastoraux situés dans les régions méditerranéennes montagneuses, comme la Terra Fria Transmontana, deviennent de plus en plus vulnérables au changement climatique en raison de leur forte dépendance aux pâturages locaux. Les pluies irrégulières et les sécheresses prolongées en été compromettent à la fois la disponibilité et la qualité nutritionnelle de ces pâturages. Dans ce contexte, l'intégration de cultures résilientes telles que le sorgho de Soudan (*Sorghum sudanense*) constitue un moyen stratégique d'améliorer l'adaptabilité et la durabilité à long terme des systèmes silvopastoraux.

Le moment favorable pour le semis constitue un aspect particulièrement sensible de cette culture, car la germination des graines peut être affectée par des conditions froides ou sèches après le semis. Il est donc recommandé de semer au printemps, à partir du mois d'avril, lorsque la température de l'air dépasse 10 °C et que les conditions météorologiques prévues dans les jours suivants ne seront pas défavorables, notamment en termes de froid excessif. Pour les semis précoces, il est conseillé de semer plus superficiellement afin de profiter de la chaleur du sol, tandis que pour les semis tardifs, il est préférable de semer un peu plus profondément, dans des zones plus humides, à une profondeur moyenne de 2 à 3 cm. Le semis doit se réaliser dans un sol humide mais bien drainé, à raison de 20 à 30 kg de semences par hectare. Il est également conseillé de passer un rouleau sur le sol après le semis pour assurer un meilleur contact avec les graines, niveler le terrain et enterrer les pierres.

Le sorgho de Soudan est une plante très appétente pour le bétail, dotée d'une grande capacité de régénération et d'un faible niveau d'acide cyanhydrique, ce qui permet un pâturage dès les premiers stades de croissance. Lorsqu'il est pâturé directement, il doit être fréquemment afin d'éviter l'étiolation des tiges, la première utilisation étant recommandée lorsque les plants atteignent 40 cm. Avec les premières pluies et rosées, les plantes entrent en floraison, ce qui permet de prolonger la période de pâturage, la régénération s'arrêtant seulement lorsque les températures commencent à baisser à l'approche de l'automne.

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.

